

BROTTON Jerry, *La storia del mondo in dodici mappe*, trad. Virginio B. Sala, Milano, Feltrinelli, 2017

Jerry Brotton, nato nel 1969 in Inghilterra, insegna studi rinascimentali alla Queen Mary University di Londra, con riconosciuta esperienza in storia delle mappe e cartografia.

Il volume *La storia del mondo in dodici mappe*, la cui prima edizione in inglese è del 2012, affronta il tema della rappresentazione che gli uomini hanno dato del mondo attraverso le mappe.

L'autore si propone di dimostrare come le mappe non siano da considerare né oggettive né accurate, ma frutto delle persone e delle società che le hanno create ed espressione della loro percezione del mondo. Ogni mappa, anche quella apparentemente più accurata, afferma l'autore, è espressione dell'ideologia e del portato culturale in cui è stata concepita. La rappresentazione dell'intero globo su una mappa, sostiene, comporta necessariamente un processo decisionale di selezione di quali elementi rappresentare e quali omettere: ogni cultura, nel corso della storia, ha operato una siffatta selezione fornendo nelle mappe la propria visione del mondo.

D'argilla, di metallo, di legno, su papiro, su carta o su pixel digitali, continua l'autore, ogni mappa pone al cartografo quesiti che attengono la scala di rappresentazione, la percezione, il grado di astrazione, la prospettiva adottata, la proiezione su un piano. Attraverso la lettura di una mappa, afferma, riusciamo a penetrare i valori, le credenze e i pregiudizi di colui che l'ha prodotta e del contesto sociale in cui ha operato. Per esplicitare il suo pensiero, l'autore si serve di dodici mappe del mondo prodotte da altrettante culture in periodi storici critici. Fra queste considera lo scudo d'Achille, narrato da Omero: i suoi cinque cerchi concentrici sono simbolo delle cinque zone della terra e la sua forgia per mano di Efesto, dio del fuoco, in oro, argento, bronzo e stagno, richiama gli elementi fondamentali della creazione. A giudizio dell'autore, vi si rinviene la concezione che il mondo greco aveva della geografia, strettamente connessa alla cosmogonia. E mentre la mappa di Tolomeo mirava a rendere più intellegibile il mondo imponendogli una visione globale e un ordine geometrico, scrive l'autore, quella di Al-Idrisi esprimeva invece la necessità di trovare un equilibrio tra le molteplici fonti geografiche greche, latine e arabe, per rappresentare graficamente la pacifica convivenza tra cristiani, ebrei e musulmani, sotto il re di Sicilia Ruggero II.

Il mappamondo di Hereford, derivato dalle mappe T-O, con Gerusalemme al centro e l'est orientato in alto, prosegue l'autore, documenta invece la nuova visione cristiana del viaggio fisico e spirituale attraverso le mete di pellegrinaggio più importanti della cristianità, dove ogni luogo viene in rilievo per la sua storia religiosa e non per il suo spazio geografico.

L'autore ricorda quindi l'artificio manipolatorio operato da Diego Ribeiro nella propria mappa. Dopo l'impresa di Magellano, per dirimere la disputa fra gli imperi coloniali di Portogallo e Spagna per il dominio delle isole Molucche, la scienza dei cartografi fu reclutata per la spartizione del mondo secondo il Trattato di Tordesillas. Il portoghese Ribeiro, al servizio della Spagna, operò a sostegno della rivendicazione castigliana

delle Molucche e approntò una mappa in cui sottostimava ampiamente la loro distanza dalla costa occidentale dell'America, affinché cadessero nella metà del globo di spettanza spagnola.

L'autore lascia quindi intendere che l'idea di mappa, come entità scientifica in cui è oggettivamente rappresentata la distanza fra luoghi, è conquista recente (dal XVII o XVIII secolo): prima di allora, le mappe riguardavano la magia, la religione, la ricerca di un cammino teologico, la politica o la nazione. Ma nonostante la geografia sia assurta a disciplina accademica nel XIX secolo, e con essa anche la cartografia, l'autore permane scettico sull'oggettività e accuratezza anche delle odierne mappe.

Google ha prodotto mirabili applicazioni geospaziali e Google Earth, con gli sviluppi futuri miranti ad una copertura globale e a una modellazione tridimensionale, mira a realizzare una mappa in scala 1:1. Tuttavia, sostiene l'autore, le motivazioni sottese alla produzione di queste mappe sono tutt'altro che neutre: Google persegue interessi commerciali e l'accesso ad un database sconfinato di informazioni digitali gli consente di creare un mondo di *virtualità reale* ad uso dell'utente. Ogni utente, scrive l'autore, a seconda della profilazione che Google ne avrà fatta (per posizione, lingua, cultura, etc.), potrà accedere, tramite le mappe online, ad una visualizzazione del mondo tagliata su di lui ed entrare inconsapevolmente a far parte della *Googlenomics*, cioè quel mercato che mette in contatto potenziali clienti e venditori dell'economia reale nello spazio virtuale.

Il volume, con dettagliate ricostruzioni storiche, dimostra quindi che non può esistere una mappa oggettiva del mondo.